

MEVALARNI SIFATLI SAQLASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Xatamova Hamidaxon Komiljonovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, "Ipakchilik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyalari" kafedrası katta o'qituvchisi:

E-mail: xatamovaxamidaxon@gmail.com

Inobidinov Shukurullo Maxmudjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Qishloq xo'jalik mahsulotlarni saqlash va dastlabki qayta ishlash" ta'lim yo'nalishi 3-36 grux talabasi:

E-mail: inobidinovshukurullo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686149>

Annotatsiya. Aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri. SHuning uchun ham mevalarni sifatli saqlash usullariga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishni o'z oldimizga maqsad qilib oldik.

Kalit so'zlar. Mevalar, agrotexnik omillar, yetilish davri, mevalarni to'kilishi, xarorat, saqlash rejimlari, nisbiy namlik, saqlash usullari, saqlashga chidamliligi, ekologik omillar.

Абстрактный. Обеспечение населения качественными продуктами питания является одним из актуальных вопросов современности. Именно поэтому мы поставили перед собой цель изучить факторы, влияющие на способы качественного хранения плодов.

Ключевые слова. Плоды, агротехнические факторы, сроки созревания, осыпание плодов, температура, режимы хранения, относительная влажность, способы хранения, стойкость при хранении, факторы внешней среды.

Abstract. Providing the population with quality food products is one of the urgent issues of today. That's why we set ourselves the goal of studying the factors affecting the methods of quality storage of fruits.

Keywords. Fruits, agrotechnical factors, ripening period, fruit shedding, temperature, storage regimes, relative humidity, storage methods, storage resistance, environmental factors.

Mevalarning sifati – o'lchami, rangi, biokimyoviy va mineral tarkibi, zararkunandalar, kasalliklar, to'r bilan qoplanish, oftob urishi, shaffoflik bilan zararlanish darajasi, mexanik shikastlanishi bog'da shakllanadi. SHuning uchun o'simlikda va uning ayrim a'zolarida kechayotgan jarayonlarni ekologik, biologik va agrotexnik omillari va o'simliklarning bioregulyatorlari majmuasidan foydalangan holda boshqara turib, bog'dagi mevalarning yuqori sifatini

ta'minlash muhim (90–95% mevalar oliy va 1 nav). Mevalarni iste'molchiga yetkazishning keyingi bosqichlarida (saqlash, tovarga ishlov berish, transportda tashish) asosiy vazifa bo'lib bog'da qo'lga kiritilgan dastlabki sifatni saqlab qolish.

Mevalar terishning maqbul muddatlari. Olma mevalarini saqlash sifati va davomiyligini belgilab beruvchi eng muhim omillardan biri bo'lib uzishda ularning pishganlik darajasi hisoblanadi.

Erta muddatlarda uzilganda mevalarda antioksidantlar darajasi yetarlicha bo'lmaydi va mineral tarkibi bir tekis bo'lmaydi (K, Mg, Ca, P, N), buning natijasida navga xos bo'lgan o'lchamga (kalibrga), rangga, biokimyoviy tarkibga va ta'mga ega bo'lmaydilar. Saqlaganda ushbu mevalar navga xos bo'lgan ta'mga ega bo'lmaydilar, qorayib ketishga, po'st osti va yasmiqsimon xolxolikka, to'qimalarning qo'ng'ir tusga kirishiga va so'lishga moyil bo'ladi.

Kech muddatda uzilganda mevalarda moddalar almashinuvi jarayonining buzilishi kechadi, bu o'zakning qo'ng'ir tusga kirishiga, shaffofsimon buzilishlarga, po'st ostidagi xolxolikka, yorilib ketishga, zamburug'li kasalliklarga moyillikka, mevalarning to'kilib ketish ehtimolining oshishiga olib keladi. Saqlaganda bunday mevalar tezroq xaridorgir sifatlarni, aynan esa qattqlikni va sersuvlikni, past darajadagi kislotalikni yo'qotadilar, eskirish va past haroratdan chirib ketadilar.

Faqatgina maqbul muddatlarda terish mevalarga navga xos o'lchamga, rangga, ta'mga, xushbo'y hidga va ozuqaviy qiymatga ega bo'lish imkonini beradi. Bu holda mevalarning biokimyoviy va mineral tarkibi, shuningdek ularning pishganlik darajasi saqlash vaqtida yuqori natijani ta'minlaydi va iste'molchiga yetkazib berilishini ta'minlaydi. Maqbul terish davri navning genotipiga, yetishtirishning ekologik va agrotexnik omillariga bog'liq bo'ladi.

Mevalarning to'kilishi. O'z vaqtida terib olmaslik mevalarning to'kilishiga olib keladi, u ayrim yillarda meva naviga qarab 20 % va undan yuqori bo'lishi mumkin: Hosildorlik 30 t/ga bo'lganda to'kilib ketish 6 t/ga va undan yuqori bo'lishi mumkin. Ishlab chiqaruvchilar katta zarar ko'radilar, chunki ushbu mevalarning narxi o'rtacha kilosi uchun 10-12 rublga pasayadi, ya'ni 1 ga yo'qotishlar qiymati 60-80 ming rubldan iborat bo'lishi mumkin.

Mevalar va barglarning to'kilishi o'simlikdagi gormonal muvozanatning buzilishini keltirib chiqaradi va meva bandi hamda poyasi sohasida ajratuvchi to'qima hosil bo'lishi bilan bog'liq. To'kilishni tartibga solishda to'kilishni kuchaytiruvchi etilen va etilenning fiziologik ta'siriga barham beruvchi auksin muhim o'rin tutadi. Meva bandi sohasiga auksin yetib kelishi pasayganda va

etilen miqdori oshib ketganda tsellyuloza, pektinaza fermenti faoliyatining faollashuvi hisobiga mevaning o'z tanasidan ajralish jarayoni boshlanadi, ular ajraluvchi qatlamda hujayralarning parchalanishini keltirib chiqaradi.

Saqlashga joylashtirish uchun mevalarni saqlash va ularga ishlov berish texnologiyasi. Mevalarni saqlash ko'rib chiqilayotgan tirik tizimning muhim bosqichi hisoblanadi, bu mevalarning yetilib ketishini, eskirishini to'xtatib turish, fiziologik va zamburug'li kasalliklardan himoya qilish va uzoq muddat davomida dastlabki sifatni imkon qadar saqlab turish imkonini beruvchi, mevalarni terib bo'lgandan keyingi davrda mevalar hayot faoliyatini boshqaruvchi texnologik jarayon.

Mevalarning yetilish va eskirish gormoni bo'lib etilen hisoblanadi, shuning uchun mevalarning saqlanish sifati to'plangan etilen miqdoriga bog'liq. Etilen biosintezini samarali sekinlashtirish va hosil terilgandan keyin uning mevalar sifatiga salbiy ta'siriga barham berish mevalar sifatini saqlab qolish va saqlash muddatlarini uzaytirish imkonini beradi.

Saqlashda mevalarning fiziologik va zamburug'li kasalliklar bilan zararlanishga chidamliligida mevalarning dastlabki sifati muhim o'rin tutadi. Bir korxonada doirasida bitta nav mevalarining dastlabki sifati saqlanish sifati turlicha bo'lishi mumkin. Bu payvandtaglar tiplari, tuproq va daraxtlar yoshi, novdalarning kuchli o'sib ketganligi va hosil og'irligi, agrotexnik omillar va terib olish muddatlariga bog'liq.

Uzoq, o'rta va qisqa muddatli saqlash, maqbul texnologiyalarni va saqlash muddatlarini tanlash maqsadida bir xil turkumlarni shakllantirish uchun yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatkichlar majmuidan foydalaniladi.

Hosil terilgandan keyingi davrda mevalarning hayotiy jarayonlarini boshqarishga ta'sir qiluvchi asosiy omillar bo'lib harorat va nisbiy namlik hamda atmosfera tarkibi (tarkibdagi kislorod, karbonat angidrid, etilen miqdori) bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.X.B.SHoumarov, S.Y.Islamov Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.
- 2.Bo`riyev X.CH., Jo`raev R., Alimov O. Dala ekinlari mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlov berish. – T.: UzME, 2004.
- 3.R.Oripov, E.Umurzoqov, I.Sulaymonov Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi, 2000.
- 4.SHaftoli yetishtirish va saqlash texnologiyasi HK Xatamova, SHMO' Inobiddinov, GRQ Boltaboyeva Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2 ...

5. Quince fruit and its useful properties BGR Khatamova Xamidahon Komiljonovna, Kxoldarova Dilnozaxon Mahkamjon kyzy ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 3 (Vol. 12 ...
6. Alisher V, Komiljonovna KH, Botirovna SM, Yulbarsovna DS. Bamiya-Medicinal Plant and Flour Production Technology. PalArch's Journal of Archeology of Egypt / Egyptology, 2020;17 (6):3479-3482.
7. Khatamova HK, Kimsanova KA. The Peach Propagation Methods. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, 2020;2(11):42-46.
8. Xatamova XK, Yunusov OB. Useful Properties of Cherries and Cherry Juice. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, 2021;3(06):6-12.
9. Procedure for determining the resistance of olive varieties to winter frosts GT Yuldasheva, XK Xatamova, XA Kimsanova, ST Botirov, ... ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10 (4), 271-281
10. TSUKATY PERSIKA X Xatamova, X Kimsanova, Y Xurmatov Fundamentalnye i prikladnye issledovaniya v oblasti yestestvennykh i ...
11. VYRAЩIVANIYE MESTNYX SORTOV TYKVI V USLOVIYAX FERGANSKOY DOLINY I USOVERSHENSTVOVANIYE RAZVITIYA SEMENOVODSTVA A Vaxabov, S Saliyev, X Xatamova, X Kimsanova, Z YAkubova, ...SOVREMENNYE TENDENTSII RAZVITIYA NAUKI I TEXNOLOGIY, 84-86
12. TEXNOLOGIYA VYRAЩIVANIYA MNOGOLETNEGO GORKOGO PERTSA V GORSHKAX DOMA A Vaxabov, SA Saliyev, XK Xatamova Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i texnologiy, 62
13. KAK ADAPTIROVAT TSITRUSOVYE RASTENIYA V DOME? NZ Faxrutdinov, KQ Xamdamov, XK Xatamova, GQ Safarova Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i texnologiy 126
14. Peach Production Methods KH Komiljonovna Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal 2 (2), 166-171
15. UZUMNI SAQLASH VA DASTLABKI QAYTA ISHLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ISHMBGR Xatamova Hamidaxon Komiljonovna International Scientific Journal SCIENCE AND INNOVATION, 649-652
16. Effect of arbuscular mycorrhiza on micro propagated olive KT Yuldasheva, MB Soliyeva, XK Xatamova, XA Kimsanova Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (12 ...

17. The effect of shelf life of live cocoons on their temperature and quality MB Soliyeva, KT Yuldasheva, XK Xatamova, XA Kimsanova, SS Isroilova Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 10 (3), 254-260
18. Methods of preserving subtropical fruits XK Xatamova, KT Yuldasheva, MB Soliyeva, XA Kimsanova, ...Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 10 (1), 109-115
19. SORTA KRASNOKOCHANNOY KAPUSTY DLYA POVTORNOY KULTURY A VAXOBOV, M SOLIYEVA, X XATAMOVA IRRIGATSIYA-MELIORATSIYA, 57
20. Methods Of Drying Subtropical Fruits And Their Importance For Human Health XK Xatamova, MB Soliyeva, XA Kimsanova, OB Yunusov, RT Yuldashev The American Journal of Applied sciences 3 (5), 148-154
21. Procedure for determining the resistance of olive varieties to winter frosts GT Yuldasheva, XK Xatamova, XA Kimsanova, ST Botirov, ... ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10 (4), 271-281
22. Tolibjonovich, M. T. (2024). The Emergence of Jadid Enlightenment and the Formation of Statehood Ideas. International Journal of Formal Education, 3(2), 24-27.
23. Думарова, Г. (2023). ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ СЕМЬЯХ. Евразийский журнал предпринимательства и педагогики, 1 (1), 50-56.

